

Comment la production de feuillage coupé pourrait s'intégrer à l'agroforesterie en Irlande

www.af4eu.eu

Une sélection de feuillage coupé irlandais

L'intégration de la production de feuillage coupé dans les systèmes agroforestiers en Irlande offre aux agriculteurs la possibilité de diversifier leurs revenus tout en améliorant la durabilité environnementale. Le feuillage coupé, comprenant des branches et feuilles décoratives, est très demandé pour les compositions florales, avec des marchés établis au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Le climat doux et humide de l'Irlande, particulièrement dans le sud, est bien adapté aux espèces telles que *Pittosporum* et *Prunus*. En intégrant ces espèces à l'agroforesterie, les agriculteurs peuvent générer des revenus supplémentaires tout en bénéficiant des avantages environnementaux des systèmes arborés.

Un avantage majeur potentiel d'un système agroforestier de feuillage coupé est l'efficacité des ressources, car la production de feuillage peut être intégrée avec le pâturage du bétail, le sylvopâturage ou l'agrosylviculture (*alley cropping*), maximisant l'utilisation des terres tout en améliorant les services écosystémiques. La mise en œuvre réussie nécessite une sélection rigoureuse des espèces, en privilégiant les plantes résistantes et à croissance rapide qui se régénèrent rapidement après la récolte. Une préparation adéquate du site est également essentielle, avec des emplacements bien drainés et abrités préférés. Un contrôle efficace des mauvaises herbes et une condition du sol appropriée contribuent à établir des plantes robustes produisant un feuillage de haute qualité.

Des pratiques de gestion efficaces assurent une production durable et une rentabilité à long terme. Une taille régulière favorise une forte repousse, maintient la santé des plantes et produit des tiges de haute qualité adaptées aux exigences du marché. La surveillance des ravageurs et des maladies est cruciale, et des méthodes durables de lutte intégrée contre les ravageurs sont recommandées pour éviter la surutilisation de produits chimiques. En intégrant le feuillage coupé dans l'agroforesterie, les agriculteurs irlandais peuvent renforcer la résilience de l'exploitation, protéger les ressources naturelles et accéder à des marchés rentables de plantes décoratives.

Cependant, le feuillage coupé n'est actuellement pas éligible dans le cadre du régime de soutien à l'agroforesterie en Irlande.

References
 DTeagasc. (2023). Cut Foliage Production in Ireland: An Overview of Practices and Market Potential. Available at:
https://www.teagasc.ie/media/website/crops/horticulture/cut-foliage/1_20-Cut-Foliage-Production-.pdf

John Casey

Teagasc – l'Autorité pour le développement agricole et alimentaire, Irlande

Funded by the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.

